

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВОСУДИЯ»

**ПЕРЕЖИВАНИЕ ИСТОРИИ
КАК ФАКТОР САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
ГОСУДАРСТВ И НАРОДОВ В XXI ВЕКЕ:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ**

Сборник научных статей по результатам работы
Международной научно-практической конференции
5 мая 2023 г.

Санкт-Петербург
2023

ББК 67.0, 67.3

УДК 340.123

П 27

Рецензенты:

Пашенцев Дмитрий Алексеевич (Москва), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, главный научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;

Игнатьева Марина Валерьевна (Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 22-28-01346 «Переживание истории как фактор самоидентификации государств и народов в XXI веке: правовое измерение»

П27 Переживание истории как фактор самоидентификации государств и народов в XXI веке: правовые аспекты : сборник научных статей / Под ред. А.А. Дорской, Н.Д. Петровой, А.В. Сидорова. – СПб.: Астерион, 2023. – 232 с. – Системные требования: Windows 7/8/10; Adobe Reader. – https://asterion.ru/db/temp/Perejivanie_Istorii_kak_faktor_samoidentifikacii_gosud_i_narodov_v_XXI_veke_sbornik.pdf – Текст : электронный.

ISBN 978-5-00188-416-3

Сборник научных статей представляет собой результат работы Международной научной-практической конференции (Санкт-Петербург: Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, 5 мая 2023 г.), целью которой было обсуждение моделей правового обеспечения реализации официальной политики памяти в России и зарубежных странах, являющейся важнейшим компонентом самоидентификации на государственном, общественном и личностном уровнях, на основе общепризнанных принципов и норм международного права, идеях сохранения историко-культурного наследия народов.

Для специалистов по теории и истории права и государства, международному праву, студентов юридических факультетов, а также всех, кто интересуется междисциплинарными, дискуссионными вопросами современной юриспруденции.

ISBN 978-5-00188-416-3

© ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
РАЗДЕЛ I. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ИСТОРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА	7
<i>Васильева Т.А.</i> Законодательное регулирование исторической памяти: pro и contra	7
<i>Савченко Д.А.</i> Конституционно-правовые технологии исторической преемственности: сущность и содержание	15
<i>Красняков Н.И.</i> Объективирование научно-правовой проблематики средствами международной политики	21
<i>Дорская А.А.</i> Религиозный фактор в процессе самоидентификации государств и народов в XXI веке: правовое измерение	28
<i>Поцелуев Е.Л.</i> Участие Советского Союза в вооруженных конфликтах международного характера: некоторые уроки истории	35
<i>Тарасова Ю.Н.</i> Клятва Президента Российской Федерации как квинтэссенция целей и задач развития государства	41
<i>Талимончик В.П.</i> Необходимость учета исторического опыта специализации и кооперирования в деятельности Евразийского экономического союза	47
<i>Рахманова Е.Н.</i> Эволюция понятия Mens Rea в международном уголовном праве	55
РАЗДЕЛ II. МОДЕЛИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	66
<i>Скоробогатов А.В.</i> Мемориальное законодательство как экспликация «мест памяти»	66
<i>Шатковская Т.В.</i> Роль устной традиции в сохранении культурного своеобразия российского права	77
<i>Карасаева Л.В.</i> Ответственность в сфере культурных ценностей: национальный и международно-правовой аспект	82
<i>Сварчевский К.Г., Тураева Э.В., Шукина А.А.</i> Деятельность Российской Федерации по сохранению историко-культурного наследия в рамках членства в ЮНЕСКО	90
<i>Баукин В.Г., Кудряшова В.В.</i> Изъятие объектов культурного наследия в системе охраны культурных ценностей	94
<i>Сидоров А.В.</i> Роль государственных праздников в процессе самоидентификации государств и народов в XXI веке: правовое измерение	103
<i>Крицкая С.Ю., Сварчевский К.Г.</i> Изменение содержания государственных праздников в связи с изменением политических событий	109
<i>Березкин А.В., Субботин Ю.В.</i> Формирование государственных праздников и памятных дат как сохранение исторической памяти	113
РАЗДЕЛ III. ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ НАРОДОВ И РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДАННОМ ВОПРОСЕ	119
<i>Болдырев В.А.</i> Вторая мировая война и семейные ценности: позитивное право как зеркало социальных процессов	119

РАЗДЕЛ III. ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ НАРОДОВ И РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ДАННОМ ВОПРОСЕ

Болдырев В.А.

Вторая мировая война и семейные ценности: позитивное право как зеркало социальных процессов

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей²⁶⁷ называют деструктивной идеологией ту систему взглядов, в которой отрицаются идеалы «патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Существующая разница представлений о семейных ценностях в России и других странах Европы, различные параметры адекватной состоянию общества новеллизации права отмечается в совместных научных исследованиях российских и зарубежных авторов²⁶⁸.

Озабоченность государства соответствующей проблематикой заставляет обратить взгляд в прошлое. Использование знаний о нем для предотвращения негативных событий в будущем оказывается одной из задач когнитивной истории. Период Великой Отечественной войны и послевоенный период, вплоть до конца 60-х годов XX века, интересен широким набором мер стимулирования рождаемости. Влияние каждой из них на полученный эффект определить сложно. С дистанции времени ясно, что, несмотря на тяжесть потерь в Великой Отечественной войне, Советский Союз сохранил жизненный потенциал для восстановления народонаселения. В то же время вопрос о глубине очередной в XX веке последовавшей за коллективизацией и индустриализацией ломки жизненных устоев граждан советской России, о трансформации представлений, касающихся семейных ценностей и прежде всего супружеской верности и полной семьи, стоит отдельно и очень остро.

267 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://actual.pravo.gov.ru/text.html#pnum=0001202211090019> (Дата обращения: 27.04.2023 г.).

268 Вударски А., Ульянова М.В. Правовой статус биологического отца в случае множественности отцовства: европейский сравнительный анализ // *Lex russica*. – 2022. – Т. 75. – № 1. – С. 161.

Гибель на фронтах войны значительной части мужского населения неизбежно привела к высокой конкуренции женщин в репродуктивной сфере. Улучшение демографической картины в обществе тотального дефицита мужчин при сохранении стабильности семей было возможно лишь путем проведения весьма гибкой политики, при которой жизнь в браке считалась нормой, но матери-одиночки получали особую защиту.

Основными нормативными правовыми решениями, вызванными демографической ситуацией в стране, были: (1) налог «на бездетность»; (2) материальная поддержка многодетных семей и матерей-одиночек, (3) отмена права на иск об установлении отцовства; (4) усложнение процедуры расторжения брака; (5) моральное поощрение материнства.

1. Налог «на бездетность» был введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР»²⁶⁹. Им облагались, по общему правилу, одинокие и семейные граждане, не имеющие детей: мужчины 20-50 лет и женщины 20-45 лет (при месячном заработке до 150 руб. – в размере 5 руб. в месяц, при месячном заработке свыше 150 руб. – в размере 5% заработка).

«Налог на бездетность» как правовая категория в нормативном правовом акте отсутствовал изначально, а с момента принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия – звания “Мать-героиня” и учреждении ордена “Материнская слава” и медали “Медаль материнства”»²⁷⁰ (далее – Указ 1944 г.) его народное название утратило смысл, поскольку государство сообщало гражданам «норматив» деторождения – трое и не меньше, а в противном случае приходилось платить. С граждан, облагаемых подоходным налогом, налог взимался при отсутствии детей – 6% от их дохода, при наличии одного ребенка – 1% и при наличии двух детей – 0,5% от их дохода.

2. Указ 1944 г. начинался с преамбулы, призванной подчеркнуть роль материнства и многодетности для общества в период войны. Из самого названия нормативного правового акта следовали обязательства советского государства поддерживать матерей материально и морально, готовность к официальной героизации женщин. Ежемесячное пособие многодетным матерям выплачивалось, начиная со второго года рождения ребенка до достижения им пятилетнего возраста. Логика государства была проста: усилия матери, получившей единовременное пособие, должны быть

269 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1941. – № 42.

270 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1944. – № 37.

направлены на то, чтобы младенец выжил. Лишь после года жизни ребенок становился источником постоянного «дополнительного дохода» на непродолжительный срок. Впрочем, размер единовременного пособия при рождении ребенка был такой, что в пересчете на месяцы первого года жизни давал сопоставимый эффект.

Высокий слог Указа 1944 г., особенно преамбулы, контрастирует с характером решаемых бытовых проблем. Для того чтобы понять это, достаточно сравнить размеры назначаемых матерям единовременного и ежемесячного пособия, централизованно установленного императивным указанием государства, с ценами на продукты, продававшимися на рынках («толкучках») в военный период. Соответствующие данные о стоимости продовольствия отличаются в зависимости от региона. Так, в промышленном центре Урала – г. Челябинске – на единовременное пособие по рождению четвертого ребенка (1300 руб.) по ценам 1945 г. можно было купить, например, чуть больше мешка пшеничной муки (около 70 кг)²⁷¹. Однако советское государство рассчитывало стимулировать рождаемость, используя не только рыночные меры – задействовались и механизмы административные. Нормы дополнительного продовольственного пайка беременным женщинам, начиная с шестого месяца беременности, и кормящим матерям в течение четырех месяцев кормления увеличивались вдвое.

Государство частично взяло на себя материальную нагрузку, связанную с рождением детей вне брака. Одиноким матерям (не состоящим в браке) на содержание и воспитание детей, родившихся после издания Указа 1944 г., устанавливалось государственное пособие в размере 100 рублей в месяц на одного ребенка; 150 рублей – на двух детей и 200 рублей – на трех и более детей. Выплаты осуществлялись до достижения детьми двенадцатилетнего возраста. Одиноким матерям, имеющим трех и более детей, данное пособие выплачивалось дополнительно к пособию по многодетности. При вступлении одинокой матери в брак право на пособие сохранялось. В то же время устанавливались правила, в силу которых одинокая мать могла поместить в детское учреждение рожденного ею ребенка на воспитание за государственный счет и взять его обратно. За время нахождения ребенка в детском учреждении пособие на ребенка не выплачивалось.

3. Упоминание мужчин во всем тексте Указа 1944 г. встречалось только один раз и в весьма любопытном ключе, изменяющем восприятие

271 Кусков С. А. Цены военного времени. // – URL: <https://archive74.ru/tseny-voennogo-vremeni> (Дата обращения: 27.04.2023 г.).

всей системы новых узаконений. Норма ст. 20 по юридико-техническому исполнению и смыслу звучала весьма необычно даже для советского правопорядка: «Отменить существующее право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке». Проблема внебрачной беременности и рождения внебрачного ребенка становилась теперь проблемой женщины и общества, но не биологического отца.

Не вытекающим из преамбулы Указа 1944 г., но весьма вероятным, с идеологической точки зрения, основанием отмены возможности обращения женщин в суд с иском об установлении отцовства могло быть нахождение на территории страны большого числа германских мужчин-военнопленных. После окончания войны на территории СССР осталось около 3,5 миллиона военнопленных из Германии и союзных с ней стран, которые в основном содержались в спецлагерях и привлекались к работам по восстановлению народного хозяйства, многие из которых заводили романы с советскими женщинами²⁷². Рассмотрение народными судами исков советских женщин к пленным оккупантам выглядело бы неоднозначно.

Проблематика возникавших близких связей между мужчинами и женщинами в военный и послевоенный период, как на территории СССР²⁷³, так и на территории стран Европы²⁷⁴, непроста для изучения и осмысления – плохо подкреплена статистическими данными и зачастую предстает перед читателем в виде изложенных историками воспоминаний непосредственных участников событий.

Запрет²⁷⁵ в 1947 г. браков советских граждан и иностранцев не стоит рассматривать как дополнительное подтверждение действия «интернационального» фактора при введении запрета на иски об установлении отцовства. Обстоятельства, предшествовавшие этому

272 «Запретная любовь»: почему женщины в СССР заводили романы с пленными немцами. –URL:

https://news.rambler.ru/other/38806720/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (Дата обращения: 07.05.2023 г.).

273 Икута М., Пушкарева Н.Л. Советские женщины и японские интернированные: анализ повседневных практик в ракурсе гендерной истории (1945-1956 гг.) // Вестник Пермского университета. История. – 2019. – № 3(46). – С. 51-66.

274 Карнер С. К вопросу о мотивах советских граждан, оставшихся в Австрии после Второй мировой войны // Исторический курьер. – 2021. – № 3 (17). – С. 176.

275 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1947 г. «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами» // Ведомости Совета СССР. – 1947. – № 10.

решению²⁷⁶ и его отмена, спустя несколько месяцев после смерти Сталина²⁷⁷, говорят о том, что коверкающие судьбы граждан страны решения, легитимируемые государственным аппаратом, очень часто становятся результатом заблуждений и эмоциональных всплесков диктаторов. Попытки искать исторические закономерности в действиях высших должностных лиц нередко обречены на провал. Действие запрета на иски в течение более двух десятилетий наоборот говорит о том, что он был продуманным и осознанным решением, тщательно взвешивавшимся советским руководством.

Советские люди – и мужчины, и женщины – попали в масштабный демографический эксперимент, в рамках которого проверялось усвоение новых, чрезвычайных по содержанию и условиям реализации правил поведения. «В результате этого многоженство и безответственность мужей стали одной из центральных проблем семейных отношений в советском обществе, мужчинам была предоставлена практически полная свобода в сексуальных отношениях – они не опасались того, что женщины, родившие от них ребенка, будут требовать установления отцовства»²⁷⁸.

Социальная среда определяет стратегию репродуктивного поведения людей. Если бы не война, если бы не гибель значительной части мужчин и не одиночество женщин, указанные решения, скорее всего, не были бы приняты.

Выработанная правовая стратегия, стала альтернативой узаконению многоженства и одновременно фактическим поощрением множественности фактических семейных отношений. Такое положение дел просуществовало более двух десятилетий – период, необходимый для сглаживания тяжелых последствий войны.

4. Усложнение процедуры расторжения брака было направлено на сохранение, скорее, видимости семейных отношений, нежели собственно семьи. Указ Президиума Верховного Суда РСФСР от 16 апреля 1945 г. «Об изменениях Кодекса законов о браке, семье и опеке и Гражданского процессуального кодекса РСФСР» вносил коррективы и в процедуру развода, обеспечивая реализацию общесоюзных правовых решений на более низком уровне.

276 Гузаирова А., Каменченко П. «Тебя отпущу, и другие побегут» 75 лет назад Сталин запретил в СССР браки с иностранцами. Как это разрушило судьбы людей? // – URL: <https://lenta.ru/articles/2022/02/15/marriage/> (Дата обращения: 07.05.2023 г.)

277 Указ Президиума ВС СССР от 26 ноября 1953 г. «Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1947 года «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами» // Ведомости ВС СССР. – 1953. – № 20.

278 Замараева З.П., Новоселов В.М. Особенности трансформации института отцовства в советский период // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 6. – С. 54.

Теперь в силу ст. 18 Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 г.²⁷⁹ при жизни супругов брак мог быть прекращен только путем развода через суд по заявлению одного или обоих супругов. Развод производится публично, однако по просьбе супругов дело о разводе могло, в необходимых случаях, по решению суда, слушаться в закрытом судебном заседании. Для возбуждения судебного производства о расторжении брака требовалась публикация в местной газете объявления о возбуждении судебного производства о разводе за счет супруга, подавшего заявление о расторжении брака (ст. 19). Народный суд был обязан установить мотивы подачи заявления о расторжении брака и принять меры к примирению супругов. В случае если примирение супругов в народном суде не состоялось, истец получал вправо обратиться с заявлением о расторжении брака в вышестоящий суд (ст. 20). Решение о расторжении брака по иску могло быть вынесено только краевым, областным, окружным, городским суд или верховным судом автономной республики, в случае признания необходимости расторгнуть брак (ст. 21 и 22). Таким образом, в новой процедуре расторжения брака суды первого звена играли роль скорее посредника-примирителя, что, в общем, не характерно для судебной системы.

5. Матери, родившей и воспитавшей десятерых детей, согласно Указу 1944 г. присваивалось почетное²⁸⁰ звание «Мать-героиня» с вручением соответствующего ордена. Звание «Мать-героиня», а также награждение орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль материнства» производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. При награждении матери учитывались дети, погибшие или пропавшие без вести на фронтах Отечественной войны. Меры морального стимулирования являлись для советских граждан важными средствами удовлетворения потребности в признании обществом.

Сегодня высшее звание «Мать-героиня» присваивается матери, являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации. Его возвращение в позитивное право России²⁸¹ свидетельствует о готовности государства обращаться к советскому историческому опыту.

279 Утвержден ВЦИК 19 ноября 1926 г. (Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 82, ст. 612).

280 С 1980 года в нормативном правовом акте идет речь о «высшей степени отличия» – звании «Мать-героиня», а слово «почетное» не используется (Указ Президиума ВС СССР от 18 июля 1980 г. № 2523-Х «О внесении изменений в некоторые законодательные акты СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1980. – № 30. – Ст. 613).

281 Указ Президента Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 558 «О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2022. – № 34. – Ст. 5959.

Э. Россман, видящая исторические аналогии в нормативном описании механизма героизации матерей в 1944 и 2022 гг., отмечает: «Решения, принятые во время и после Второй мировой войны под рубриками “семейного права” и пронатализма, создавали общество несостоятельных браков, “безотцовщины” и абортной культуры»²⁸². Оценивая правовые решения с дистанции восьми десятилетий, можно определить их отдельные недостатки и образовавшийся социальный дисбаланс. Как в советский, так и в современный период вне поля зрения правотворца осталась необходимость признания заслуг перед обществом многодетных отцов, добросовестно выполняющих перед своими детьми обязанности по содержанию и воспитанию. Демонстрируемое государством (его законодательными, административными и судебными органами) недоверие – недооценка роли мужчин, которую они могут и должны играть в воспитании детей – препятствует усвоению членами социума должной модели поведения и укореняется в правовых практиках.

Учет витальных, зоосоциальных потребностей и потребности в саморазвитии²⁸³ является частью любой серьезной правовой стратегии. Взгляд на события восьмидесятилетней давности с учетом современных знаний из области нейробиологии, когнитивистики и репродуктивной психологии – позволяет говорить, что советское государство прибегло к стимулированию демографических процессов на основе передовых для того времени представлений о системе потребностей человека. Использованный подход, оценивался властями как необходимый и вполне эффективный, но был чреват серьезными социальными проблемами. Изменение общественной морали – проявление терпимости в отношении мужчин безразличных к судьбе потомства, приведшее к усугублению проблемы безотцовщины – стало «побочным эффектом» радикальной новеллизации семейного законодательства и изменения норм о социальном обеспечении граждан.

Список литературы:

1. Вударски А., Ульянова М.В. Правовой статус биологического отца в случае множественности отцовства: европейский сравнительный анализ // *Lex russica*. – 2022. – Т. 75. – № 1. – С. 147-163. – <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.182.1.147-163>.

282 Россман Э. Мобилизуя одиноких матерей: демографическая политика в послевоенном СССР // *Демографическое обозрение*. – 2022. – Т. 9. – № 2. – С. 119.

283 Дубынин В. А. Мозг и его потребности: От питания до признания. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022. – С. 45.

2. Гузаирова А., Каменченко П. «Тебя отпущу, и другие побегут» 75 лет назад Сталин запретил в СССР браки с иностранцами. Как это разрушило судьбы людей? – URL: <https://lenta.ru/articles/2022/02/15/marriage/> (Дата обращения: 07.05.2023 г.).

3. Дубынин В.А. Мозг и его потребности: От питания до признания. – М.: Альпина нон-фикшн, 2022. – 572 с.

4. Замараева З.П., Новоселов В.М. Особенности трансформации института отцовства в советский период // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 6. – С. 53-56.

5. «Запретная любовь»: почему женщины в СССР заводили романы с пленными немцами. – URL: https://news.rambler.ru/other/38806720/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (Дата обращения: 07.05.2023 г.).

6. Икута М., Пушкарева Н.Л. Советские женщины и японские интернированные: анализ повседневных практик в ракурсе гендерной истории (1945-1956 гг.) // Вестник Пермского университета. История. – 2019. – № 3(46). – С. 51-66. – <https://doi.org/10.17072/2219-3111-2019-3-51-66>

7. Карнер С. К вопросу о мотивах советских граждан, оставшихся в Австрии после Второй мировой войны // Исторический курьер. – 2021. – № 3(17). – С. 173-179. – URL: <http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-3-19.pdf> (Дата обращения: 07.05.2023 г.).

8. Кусков С.А. Цены военного времени. // – URL: <https://archive74.ru/tseny-voennogo-vremeni> (Дата обращения: 27.04.2023 г.).

9. Медушевская О.М. Источниковедческая компаративистика и образовательная модель гуманитарного знания // Новый исторический вестник. – 2004. – № 1(10). – С. 5-18.

10. Россман Э. Мобилизуя одиноких матерей: демографическая политика в послевоенном СССР // Демографическое обозрение. – 2022. – Т. 9. – № 2. – С. 119-122. – <https://doi.org/10.17323/demreview.v9i2.16209>